

РАДОВИ ДОПИСНОГ ЧЛАНА САНУ МИОДРАГА МИХАЉЕВИЋ (SCOPUS) ПРЕ
ИЗБОРА У ЗВАЊЕ НАУЧНОГ САВЕТНИКА (1999)
(Укупно 18 радова: стране 1-16)

1.

[Lecture Notes in Computer Science \(including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics\)](#) Volume 453 LNCS, Pages 165 - 175 1990 1st International Conference on Cryptology, AUSCRYPT 1990 Sydney 8 January 1990 through 11 January 1990 Code 170239

Document type

Conference Paper

Source type

Book Series

ISSN

03029743

ISBN

978-354053000-8

DOI

10.1007/BFb0030359

A fast iterative algorithm for a shift register initial state reconstruction given the noisy output sequence

Mihaljevic, Miodrag J. ; Golic, Jovan Dj.

- ^a Institute of Applied Mathematics and Electronics, Belgrade, Serbia
- ^b Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Bulevar Revolucije 73, Beograd, 11001, Serbia

2.

[IEEE Transactions on Information Theory](#) Volume 36, Issue 1, Pages 190 - 192 January 1990

Document type

Article

Source type

Journal

ISSN

00189448

DOI

10.1109/18.50390

Minimal linear equivalent analysis of a variable-memory binary sequence generator

Golic, Jovan Dj. ; Mihaljevic, Miodrag J.

- ^a Inst of Appl Math & Electron, Belgrade, Yugosl

3.

[Lecture Notes in Computer Science \(including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics\)](#) *Open Access* Volume 547 LNCS, Pages 527 - 531 1991 Workshop on the Theory and Application of Cryptographic Techniques, **EUROCRYPT 1991** Brighton 8 April 1991 through 11 April 1991 Code 168469

Document type

Conference Paper • *Bronze Open Access*

Source type

Book Series

ISSN

03029743

ISBN

978-354054620-7

DOI

10.1007/3-540-46416-6_48

A comparison of cryptanalytic principles based on iterative error-correction

Mihaljevic, Miodrag J. ; Golic, Jovan Dj.

- ^a Institute of Applied Mathematics and Electronics, Belgrade School of Electrical Engineering, University of Belgrade, Bulevar Revolucije 73, Beograd, 11001, Serbia

4.

[Journal of Cryptology](#) *Open Access* Volume 3, Issue 3, Pages 201 - 212 January 1991

Document type

Article • *Bronze Open Access*

Source type
Journal
ISSN
09332790
DOI
10.1007/BF00196912

A generalized correlation attack on a class of stream ciphers based on the Levenshtein distance

Golic, Jovan Dj. ; Mihaljevic, Miodrag J.

- ^a Institute of Applied Mathematics and Electronics, Belgrade
- ^b Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Beograd, 11001, Bulevar Revolucije 73, Serbia

5.

[Lecture Notes in Computer Science \(including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics\)](#) Volume 718 LNCS, Pages 349 - 3561993
Workshop on the Theory and Application of Cryptographic Techniques, **AUSCRYPT 1992Gold Coast** 13 December 1992 through 16 December 1992 Code 166059

Document type
Conference Paper

Source type
Book Series
ISSN
03029743
ISBN
978-354057220-6
DOI
10.1007/3-540-57220-1_74

An approach to the initial state reconstruction of a clock-controlled shift register based on a novel distance measure

• [Miodrag J. Mihaljevic](#)

• Conference paper
• [First Online: 01 January 2005](#)

- ^a Institute of Applied Mathematics and Electronics, Institute of Mathematics, Academy of Arts and Sciences, Belgrade, 11001, Serbia

Gold Coast, Queensland, Australia, December 13-16, 1992

6.

[Lecture Notes in Computer Science \(including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics\)](#) Open Access Volume 658 LNCS, Pages 124 - 137 1993 Workshop on the Theory and Application of Cryptographic Technique, EUROCRYPT 1992 Balatonfüred 24 May 1992 through 28 May 1992 Code 170079

Document type

Conference Paper • Bronze Open Access

Source type

Book Series

ISSN

03029743

ISBN

978-354056413-3

DOI

10.1007/3-540-47555-9_11

Convergence of a bayesian iterative error-correction procedure on a noisy shift register sequence

Mihaljevic, Miodrag J. ; Golic, Jovan Dj.

- ^a Institute of Applied Mathematics and Electronics, Belgrade School of Electrical Engineering University of Belgrade, Bulevar Revolucije 73, Beograd, 11001, Serbia

7.

[Lecture Notes in Computer Science \(including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics\)](#) Volume 829 LNCS, Pages 13 - 24 1994 Workshop on Information Protection, 1993 Moscow 6 December 1993 through 9 December 1993 Code 154979

Document type

Conference Paper

Source type

Book Series

ISSN

03029743

ISBN

978-354058265-6
DOI
10.1007/3-540-58265-7_3

On message protection in cryptosystems modelled as the generalized wire-tap channel II

Mihaljevic, Miodrag J.

- ^a Institute of Applied Mathematics and Electronics, Institute of Mathematics, Academy of Arts and Sciences, Solina 4, Belgrade, 11040, Serbia

8.

[National Conference Publication - Institution of Engineers, Australia](#) Volume 1, Issue 94 /9, Pages 277 - 282 1994 Proceedings of the International Symposium on Information Theory & Its Applications 1994. Part 1 (of 2) 20 November 1994 through 24 November 1994 Code 42424
Document type

Conference Paper

Source type
Conference Proceedings

ISSN
03136922

Novel tests for the security examination of pseudorandom bit generators

Mihaljevic, Miodrag J.

- ^a Acad of Arts and Sciences, Yugoslavia

9.

[Lecture Notes in Computer Science \(including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics\)](#) Volume 917, Pages 66 - 79 1995 4th International Conference on the Theory and Applications of Cryptology, ASIACRYPT 1994 Wollongong 28 November 1994 through 1 December 1994 Code 148129
Document type

Conference Paper

Source type
Book Series

ISSN
03029743

ISBN

978-354059339-3

A Correlation attack on the binary sequence generators with time-varying output function

Mihaljevic, Miodrag J.

- ^a Institute of Applied Mathematics and Electronics, Institute of Mathematics, Academy of Arts and Sciences, Belgrade, Serbi

Wollongong, Australia

10.

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) Volume 1172, Pages 182 - 189 1996 1st Australasian Conference on Information Security and Privacy, ACISP 1996 Wollongong 24 June 1996 through 26 June 1996 Code 144119

Document type

Conference Paper

Source type

Book Series

ISSN

03029743

ISBN

3540619917, 978-354061991-8

DOI

10.1007/bfb0023298

A faster cryptanalysis of the self-shrinking generator

Mihaljevic, Miodrag J.

- ^a Institute of Applied Mathematics and Electronics, Institute of Mathematics, Academy of Arts and Sciences, Šolina 4, Belgrade, 11040, Serbia

Wollongong, Australia

11.

ZAMM Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik Volume 76, **Issue SUPPL. 1, Pages 479 - 480 1996**

Document type

Review

Source type
Journal
ISSN
00442267

A sequence comparison approach for decoding of general binary block code after the binary symmetric channel with synchronization errors

Mihaljević M.

- ^aMath. Inst., Nat. Acad. Arts and Sci., 11001 Belgrade, Kneza Mihaila 35, Serbia

12.

[Lecture Notes in Computer Science \(including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics\)](#) Volume 1255, Pages 237 - 249 1997 12th International Symposium on Applied Algebra, Algebraic Algorithms and Error-Correcting Codes, AA ECC 1997 Toulouse 23 June 1997 through 27 June 1997 Code 150989

Document type
Conference Paper
Source type
Book Series
ISSN
03029743
ISBN
3540631631, 978-354063163-7
DOI
10.1007/3-540-63163-1_19

An iterative probabilistic decoding algorithm for binary linear block codes beyond the half minimum distance

Mihaljevic, Miodrag J.

- [end mail to Mihaljevic M.J.](#)
- ^aInstitute of Applied Mathematics and Electronics, Institute of Mathematics, Academy of Science and Arts, Belgrade, Serbia

13.

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) Volume 1255, Pages 250 - 262 1997 12th

International Symposium on Applied Algebra, Algebraic Algorithms and Error-Correcting Codes, AAEC 1997 Toulouse 23 June 1997 through 27 June 1997 Code 150989

Document type

Conference Paper

Source type

Book Series

ISSN

03029743

ISBN

3540631631, 978-354063163-7

DOI

10.1007/3-540-63163-1_20

Security examination of a cellular automata based pseudorandom bit generator using an algebraic replica approach

Mihaljevic, Miodrag J.

- [end mail to Mihaljevic M.J.](#)
- ^a Institute of Applied Mathematics and Electronics, Institute of Mathematics, Academy of Science and Arts, Belgrade, Serbia

14.

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) Volume 1431, Pages 217 - 233 1998 1st

International Workshop on Practice and Theory in Public Key Cryptography, PKC 1998 Pacifico Yokohama 5 February 1998 through 6 February 1998 Code 151169

Document type

Conference Paper

Source type

Book Series

ISSN

03029743

ISBN

3540646930, 978-354064693-8

DOI

A cellular automaton based fast one-way hash function suitable for hardware implementation

Mihaljević, Miodrag^{a, c}

[Send mail to Mihaljević M.;](#)

• Zheng, Yuliang^b

[Send mail to Zheng Y.;](#)

• Imal, Hideki^c

[Send mail to Imal H.](#)

- ^a Academy of Science and Arts, Kneza Mihaila 35, Belgrade, Serbia
- ^b Monash University, McMahons Road, Frankston, Melbourne, 3199, VIC, Australia
- ^c The University of Tokyo, 7-22-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106, Japan

15.

[Conference Record / IEEE Global Telecommunications Conference](#) Volume 6, Pages 3250 - 3255, 1998 Proceedings of the IEEE GLOBECOM 1998 - The Bridge to the Global Integration 8 November 1998 through 12 November 1998 Code 55358 (Sidney, Australia)

Document type

Article

Source type

Conference Proceedings

Fast and secure stream cipher based on cellular automata over GF(q)

Mihaljević, Miodrag; Zheng, Yuliang; Imal, Hideki

^a Acad of Science and Arts, Belgrade, Yugoslavia

16.

[IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences](#) Volume **E82-A, Issue 1, Pages 40 - 47 1999**

Document type

Article (???, видети ниже)

Source type

Journal

ISSN

09168508

A family of fast dedicated one-way hash functions based on linear cellular automata over GF(qr)

Mihaljević, Miodrag^a; Zheng, Yuliang^b; Imal, Hideki^c

- ^a **Academy of Science and Arts**, Belgrade, Kneza Mihaila 35
- ^b Monash University, Frankston, Melbourne, Vic. 3199, McMahons Road, Australia
- ^c University of Tokyo, Tokyo, 106-8558, Japan

M23 1-Jan-1999 (на Михаљевићевој веб страници МИ САНУ)???

17.

[IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences](#) Volume **E82-A, Issue 1, Pages 32 - 39 1999**

Document type

Article (???, видети ниже)

Source type

Journal

ISSN

09168508

A family of fast keystream generators based on programmable linear cellular automata over GF (q) and time-variant table

Mihaljevic, Miodrag^a; Imai, Hideki^b

- ^a **Academy of Science and Arts**, Belgrade, Kneza Mihaila 35
- ^b University of Tokyo, Tokyo, 100-8558, Japan

???

A Family of Fast Dedicated One-Way Hash Functions Based on Linear Cellular Automata over $GF(q)$

[Miodrag MIHALJEVIC](#)

[Yuliang ZHENG](#)

[Hideki IMAI](#)

Publication

IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences [Vol.E82-A](#) [No.1](#) pp.40-47

Publication Date: 1999/01/25

Online ISSN:

DOI:

Print ISSN: 0916-8508

Type of Manuscript: [Special Section PAPER \(Special Section on Cryptography and Information Security\)](#)

Category:

Keyword:

[information integrity](#), [cryptographic hash-functions](#), [cellular automata](#),

Full Text: [PDF\(166.7KB\)>>](#)

Summary:

This paper proposes a novel one-way hash function that can serve as a tool in achieving authenticity and data integrity. The one-way hash function can be viewed as a representative of a family of fast dedicated one-way hash functions whose construction is based on linear cellular automata over $GF(a)$. The design and analysis of security of the function is accomplished by the use of very recently published results on cellular automata and their applications in cryptography. The analysis indicates that the one-way hash function is secure against all known attacks. A promising property of the proposed one-way hash function is that it is especially suitable for compact and fast implementation.

A Family of Fast Keystream Generators Based on Programmable Linear Cellular Automata over $GF(q)$ and Time-Variant Table

[Miodrag MIHALJEVIC](#)

[Hideki IMAI](#)

Publication

IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences [Vol.E82-A](#) [No.1](#) pp.32-39

Publication Date: 1999/01/25

Online ISSN:

DOI:

Print ISSN: 0916-8508

Type of Manuscript: [Special Section PAPER \(Special Section on Cryptography and Information Security\)](#)

Category:

Keyword:

[data encryption](#), [stream cipher](#), [keystream generators](#), [cellular automata](#),

Full Text: [PDF\(155.7KB\)>>](#)

Summary:

A novel family of keystream generators is proposed employing a linear cellular automata over $GF(q)$ with time-varying transition rule. The analysis indicates that the generator, which is the general member of the family, reaches standard minimal security conditions (large period and good statistical properties) and that it is secure against all known attacks. An important feature of the proposed generators is that they are compact and suitable for high speed applications.

Напомена: За осамнаести рад није сигурно да би га требало рачунати у радове који су урађени пре избора у звање научног саветника, јер је овај рад одштампан у мају 1999. године, године у којој је Миодрагу Михаљевићу потврђено звање (друга ревизија рукописа овог рада је у часопис стигла тек 23. новембра 1998). Да ли би га, или не би, требало тако рачунати не можемо оценити све док не сазнамо када је оформљена комисија за оцену подобности кандидата за избор у звање н. саветника и када је она предала свој позитивни извештај Научном већу МИ САНУ. У МИ САНУ тврде да су ту одлуку донели 30.06.1999. Ово и није толико битно јер ни са тим, првим правим научним радом урађеним после 1991. године у Јапану, МЈМ није уопште задовољавао законске услове за избор у звање научног саветника (има он још два рада те 1999 које је он класификовао као М23 радове, али SCOPUS за њих да су то радови Специјалне секције - највероватније неке конференције).

Немам података када је МЈМ тачно поднео захтев за избор у научног саветника, али процењујем да је то урађено 1998. године, а у поседу сам докумената који говоре да тај избор није прошао без проблема због проблематичног доктората који је одбраћен у **Центру војнотехничких школа КоВ ЈНА Генерал армије Иван Гошњак (ЦВТШ)**. У оквиру ЦВТШ је функционисала и **Техничка војна академија КОВ ЈНА** која је од 1985. преименована у **Високе војнотехничке школе КоВ ЈНА (ВВТШ)**. У саставу ВВТШ-а деловале су **Војнотехничка академија, Војнотехнички факултет и Школа резервних**

официра техничке службе, с јединственим наставним кадром организованим у катедре. Велики део наставног кадра (укључујући око 80% наставника с докторатом наука) остао је у Хрватској, где су убрзо после распада земље успостављене образовне установе тада већ хрватске копнене војске (Хрватско војно училиште др Фрањо Туђман).

О контроверзама у вези са постојањем адекватног доктората и избором у звање научног саветника већ сам писао, али није на одмет још једном се потсетити на још неразјашњене и неотклоњене дилеме у вези новопеченог дописног члана **Миодрага Ј. Михаљевића (МЈМ)**.

Почетком ове године сам писао о томе како **МЈМ** није начисто са именом институције у којој је докторирао, јер је у свом Реферату за избор у САНУ написао следеће:

„Докторирао јуна 1990. године на Војнотехничкој академији, Универзитет у Загребу, пред комисијом коју су предводили Академик Илија Стојановић и Академик Драгош Цветковић. Ова теза је била прва докторска дисертација из области криптологије у Југославији.“

Пошто нико до сада, по информацијама које сам прикупио од неколико сарадника МИ САНУ, **никада није видео ову докторску дисертацију**, а пошто је једини живи сведок тог докторирања академик **Драгош Цветковић**, питао сам се тада: да ли би се могао наћи бар још један такав који би под заклетвом потврдио да је **МЈМ** икад докторирао? Ни ситуација с изборима у звања у Реферату није без контроверзи. У **Реферату**, у делу **Избори у звања**, стоји написано:

У звање научног сарадника је изабран 1990. године, у звање ванредног професора 1994. године (на Војнотехничкој Академији у Београду) и у звање научног саветника 1999. године у Математичком институту (МИ) САНУ и Министарству науке Републике Србије.“

Очигледно је да из овога што је написано, не следи недвосмислено да је у звање научног сарадника изабран *на Војнотехничкој Академији у Београду*, а још је сумњивије то да су га после тог звања на истој Академији бирали у ванредног професора. Непознато је и за коју научно-техничку област је овај кандидат добио поменута звања. Моје сумње да није све са докторатом и изборима **МЈМ** у звања чисто, допунски је подгрејала чињеница да је у његовом Реферату написано да је докторирао на: *„Војнотехничкој академији, Универзитет у Загребу“*. Војнотехничка академија у Загребу, пре отцепљења Хрватске од Југославије 1991. године, никад није била део **Свеучилишта** у Загребу. А да је којим чудом и била, зар не могаше да напише да је докторирао на **Свеучилишту**, а не на **Универзитету у Загребу**?¹

¹ У даљем тексту ћете видети, да као да се **МЈМ** стиди места и институције у којој је докторирао, па се не либи да мало 'лагуцне' око ове ситнице. У коауторском раду из маја месеца 1999. године он написа: *"Miodrag Mihaljević received the B.E. degree in electrical engineering from University of Belgrade, Yugoslavia, in 1979 and the M.S. and Ph.D. degrees in 1981 and 1990, respectively."* Ова чиста лаж има једну олакшавајућу

18.

IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, VOL. 47, NO. 5, MAY 1999

IEEE Transactions on Communications Volume 47, Issue 5, Pages 673 - 680 1999

Document type

Article

Source type

Journal

ISSN

00906778

DOI

10.1109/26.768759

Reduced Complexity Iterative Decoding of Low-Density Parity Check Codes Based on Belief Propagation

Marc P. C. Fossorier, *Member, IEEE*, Miodrag Mihaljević, and Hideki Imai, *Fellow, IEEE*

• [Send mail to Fossorier M.P.C.;](#)

- ^a Department of Electrical Engineering, University of Hawaii, Honolulu, HI 96822, United States
- ^b Mathematical Institute, Academy of Science and Arts, Belgrade, Yugoslavia
- ^c Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Tokyo 106, Japan

Paper approved by J. Huber, the Editor for Coding and Coded Modulation of the IEEE Communications Society. Manuscript received May 25, 1998; revised September 9, 1998 and November 23, 1998. This work was supported by the National Science Foundation under Grant NCR-94-15374 and Grant CCR-97-32959 and by the Japan Society for Promotion of Science (JSPS) under Contract JSPS-RFTF-96P00604.

M. P. C. Fossorier is with the Department of Electrical Engineering, University of Hawaii, Honolulu, HI 96822 USA (e-mail: marc@aravis.eng.hawaii.edu).

M. Mihaljević is with the Mathematical Institute, Academy of Science and Arts, Belgrade, Yugoslavia.

H. Imai is with the Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Tokyo 106, Japan.

Publisher Item Identifier S 0090-6778(99)03899-4.

околно́ст, изречена је на енглеском, али и једну сугестивну упитаност: није ли он склон лажима кад о себи пише?

Marc P. C. Fossorier (S'90–M'95) was born in Annemasse, France, on March 8, 1964. He received the B.E. degree from the National Institute of Applied Sciences (I.N.S.A.) Lyon, France, in 1987 and the M.S. and Ph.D. degrees from the University of Hawaii at Manoa in 1991 and 1994, all in electrical engineering.

He is currently with the Department of Electrical Engineering of the University of Hawaii at Manoa, where he has been an Assistant Professor since January 1996, and worked as a Postdoctoral Fellow in 1995. His research interests include decoding techniques for linear codes, communication algorithms, ISI channels, and statistics. He coauthored (with S. Lin, T. Kasami, and T. Fujiwara) *Trellises and Trellis-Based Decoding Algorithms* (Kluwer, 1998).

Dr. Fossorier is a member of the IEEE Information Theory, Communications, and Magnetics Societies. Since 1996, he has served as Editor for the IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, and is currently the Treasurer of the IEEE Information Theory Society.

Miodrag Mihaljević received the B.E. degree in electrical engineering from University of Belgrade, Yugoslavia, in 1979 and the M.S. and Ph.D. degrees in 1981 and 1990, respectively.

He is currently a Research Associate Professor and a Project Leader at the Mathematical Institute, Academy of Science and Arts, Belgrade. His research area is information processing including cryptology, computer security, and coding theory.

Hideki Imai (M'74–SM'88–F'92) was born in Shimane, Japan, on May 31, 1943. He received the B.E., M.E., and Ph.D. degrees in electrical engineering from the University of Tokyo, Japan, in 1966, 1968, and 1971, respectively.

From 1971 to 1992 he was on the faculty of Yokohama National University. In 1992 he joined the faculty of the University of Tokyo, where he is

currently a Full Professor in the Institute of Industrial Science. His current research interests include information theory, coding theory, cryptography, spread spectrum systems, and their applications.

Dr. Imai received Excellent Book Awards from IEICE in 1976 and 1991. He also received the Best Paper Award (Yonezawa Memorial Award) from IEICE in 1992, the Distinguished Services Award from the Association for Telecommunication Promotion in 1994, the Telecom System Technology Prize from the Telecommunication Advancement Foundation and Achievement Award from IEICE in 1995. In 1998 he was awarded the Golden Jubilee Paper Award by the IEEE Information Theory Society. He was elected an IEEE Fellow for his contributions to the theory of coded modulation and two-dimensional codes in 1992. He chaired several committees of scientific societies such as the IEICE Professional Group on Information Theory. He served as the Editor of several scientific journals of IEICE, IEEE, etc. He chaired many international conferences such as the 1993 IEEE International Theory Workshop and the 1994 International Symposium on Information Theory and Its Applications (ISITA'94). He has been on the board of IEICE, the IEEE Information Theory Society, Japan Society of Security Management (JSSM), and the Society of Information Theory and Its Applications (SITA).

At present, he serves as President of the IEICE Engineering Sciences Society.

Подаци из биографије Миодрага Ј. Михаљевића о дипломама са сајта
Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду

Naziv	U	Ustanovi
--------------	----------	-----------------

Digitalna obrada slike primenom diskretne Furijeove transformacije

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1979

Prilog prepoznavanju govora metodom diskretnih linearnih ortogonalnih transformacija

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1981

Novi prilozi kriptologiji: Elementi za analizu i sintezu generatora pseudoslučajnih brojeva

Doktorat

Matematičke nauke

Vojno - tehnički fakultet

1990

Fakultet tehničkih nauka - Upis
Univerzitet u Novom Sadu

SI- Prijava na Konkurs- Pripremna nastava Kontakt Prijemni ispit- Upis- Informatori i brošure- Servis prijemnih ispita

Naučni savetnik dr Miodrag Mihaljević

[Vezane vesti](#)
[Personalna stranica](#)
[Predmeti u kojima učestvuje](#)
[Mentorstvo](#)

dr Miodrag Mihaljević
Naučni savetnik

Telefon	-011-2630-170
E-mail	miodragm@mi.sanu.ac.rs
Akademsko zvanje	Naučni savetnik

•Biografija

•Radovi

Naziv	U Ustanovi
Digitalna obrada slike primenom diskretne Furijeove transformacije	Elektrotehnički fakultet 1979
Diploma Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo	
Prilog prepoznavanju govora metodom diskretnih linearnih ortogonalnih transformacija	Elektrotehnički fakultet 1981
Magistratura Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo	
Novi prilozi kriptologiji: Elementi za analizu i sintezu generatora pseudoslučajnih brojeva	Vojno - tehnički fakultet 1990
Doktorat Matematičke nauke	

•Reprezentativne reference

'Принтскрин' са сајта Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду

По ком је то закону овај доктор "ВОЈНО"-МАТЕМАТИЧНИХ НАУКА могао постати НАУЧНИ САВЕТНИК док је 1999 радио у МИ САНУ?

i

tudije

ije

e

studije

idije

idije

ije

e

Naučni savetnik dr Miodrag Mihaljević

[Vezane vesti](#)
[Personalna stranica](#)
[Predmeti u kojima učestvuje](#)
[Mentorstvo](#)

dr Miodrag Mihaljević

Naučni savetnik

Telefon -011-2630-170

E-mail miodragm@mi.sanu.ac.rs

Akademsko zvanje Naučni savetnik

-Biografija

-Radovi

-Reprezentativne reference

-Izbori u zvanja

Zvanje	Uža naučna oblast	Visokoškolska ustanova	Datum izbora
Naučni savetnik	Elektronika	Resorno ministarstvo za nauku	15.09.1999.
Vanredni profesor	Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo	Vojno - tehnička akademija	01.12.1993.
Naučni saradnik	Računarstvo	Vojno - tehnička akademija	27.09.1990.

'Принтскрин' са сајта Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду

Миодраг Ј. Михаљевић, радови 2020-2022. години (SCOPUS)

1.

Open Access Article

An Approach for Security Enhancement of Certain Encryption Schemes Employing Error Correction Coding and Simulated Synchronization Errors

by **Miodrag J. Mihaljević**^{1,2,*}, **Lianhai Wang**¹ and **Shujiang Xu**¹

¹The Shandong Provincial Key Laboratory of Computer Networks, Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences), Jinan 250014, China

²Mathematical Institute, The Serbian Academy of Sciences and Arts, 11000 Belgrade, Serbia

*Author to whom correspondence should be addressed.

Academic Editor: Zouheir Rezki

Entropy **2022**, *24*(3), 406; <https://doi.org/10.3390/e24030406>

Received: 14 February 2022 / Revised: 5 March 2022 / Accepted: 11 March 2022 / Published: 14 March 2022

(This article belongs to the Special Issue [Information Theoretical Security and Privacy](#))

2.

Open Access Article

An Approach for Blockchain Pool Mining Employing the Consensus Protocol Robust against Block Withholding and Selfish Mining Attacks

by **Miodrag J. Mihaljević**^{1,2,*}, **Lianhai Wang**¹, **Shujiang Xu**¹ and **Milan Todorović**²

¹The Shandong Provincial Key Laboratory of Computer Networks, Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences), Jinan 250014, China

²Mathematical Institute, The Serbian Academy of Sciences and Arts, 11000 Belgrade, Serbia

*Author to whom correspondence should be addressed.

Academic Editor: José Carlos R. Alcantud

Symmetry **2022**, *14*(8), 1711; <https://doi.org/10.3390/sym14081711>

Received: 8 July 2022 / Revised: 5 August 2022 / Accepted: 8 August 2022 / Published: 17 August 2022

(This article belongs to the Special Issue [Symmetric and Asymmetric Encryption in Blockchain](#))

3.

Open Access Article

Security Enhanced Symmetric Key Encryption Employing an Integer Code for the Erasure Channel

by Miodrag J. Mihaljević^{1,2,*}, Aleksandar Radonjić³, Lianhai Wang¹ and Shujiang Xu¹

¹The Shandong Provincial Key Laboratory of Computer Networks, Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences), Jinan 250014, China

²Mathematical Institute, The Serbian Academy of Sciences and Arts, 11000 Belgrade, Serbia

³Institute of Technical Sciences, The Serbian Academy of Science and Arts, 11000 Belgrade, Serbia

*Author to whom correspondence should be addressed.

Academic Editor: Alexander Zaslavski

Symmetry **2022**, *14*(8), 1709; <https://doi.org/10.3390/sym14081709>

Received: 8 July 2022 / Revised: 6 August 2022 / Accepted: 8 August 2022 / Published: 17 August 2022

(This article belongs to the Special Issue [The Advances in Algebraic Coding Theory](#))

4. (2021)

Open Access Article

Analysis and Correction of the Attack against the LPN-Problem Based Authentication Protocols

by Siniša Tomović^{1,2,*}, Milica Knežević^{1,2} and Miodrag J. Mihaljević¹

¹Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Kneza Mihaila 36, 11000 Belgrade, Serbia

²Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Serbia

*Author to whom correspondence should be addressed.

Mathematics **2021**, *9*(5), 573; <https://doi.org/10.3390/math9050573>

Received: 4 February 2021 / Revised: 2 March 2021 / Accepted: 4 March 2021 / Published: 8 March 2021

(This article belongs to the Section [Mathematics and Computer Science](#))

5. (2020)

IEEE Access
Multidisciplinary | Rapid Review | Open Access Journal

Received July 5, 2020, accepted July 24, 2020, date of publication July 30, 2020, date of current version August 13, 2020.
Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2020.3013199

A Blockchain Consensus Protocol Based on Dedicated Time-Memory-Data Trade-Off

MIODRAG J. MIHALJEVIĆ

Mathematical Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts, 11000 Belgrade, Serbia
e-mail: miodragm@turing.mi.sanu.ac.rs

This work was supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic Serbia.

Прва два Михаљевићева рада са Ј. Ђ. Голићем у којима је МЈМ секундарни аутор

A.

IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, VOL. 36, NO. 1,
JANUARY 1990

Minimal Linear Equivalent Analysis of a Variable-Memory Binary Sequence Generator

JOVAN DJ. GOLIĆ AND MIODRAG J. MIHALJEVIĆ

Abstract -Starting from a memory-based nonlinear generator due to Geffe, a binary sequence generator (MEM-BSG), consisting of three linear feedback shift registers and a variable memory, is defined and analyzed. MEM-BSG is shown to be convenient for generating fast binary sequences of large period

and linear complexity, which may be useful in spread-spectrum and cryptographic applications.

* Manuscript received June 2, 1987; revised May 22, 1989. This work was partially presented at the 31st Yugoslav Conference ETAN, 1987. and at EUROCRYPT'89, Houthalen, Belgium, 1989.

J. Dj. Golić is with the Institute of Applied Mathematics and Electronics, Belgrade, Yugoslavia; the Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Yugoslavia; and with the Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Bulevar Revolucije 73, 11001 Beograd, Yugoslavia.

M. J. Mihaljević is with the Institute of Applied Mathematics and Electronics, Belgrade, Yugoslavia; and with the Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Bulevar Revolucije 73, 11001 Beograd, Yugoslavia.

**Minimal Linear Equivalent Analysis
of a Variable-Memory Binary
Sequence Generator**

JOVAN DJ. GOLIC AND MIODRAG J. MIHALJEVIC

Abstract—Starting from a memory-based nonlinear generator due to Geffe, a binary sequence generator (MEM-BSG), consisting of three linear feedback shift registers and a variable memory, is defined and analyzed. MEM-BSG is shown to be convenient for generating fast binary sequences of large period and linear complexity, which may be useful in spread-spectrum and cryptographic applications.

Manuscript received June 2, 1987; revised May 22, 1989. This work was partially presented at the 31st Yugoslav Conference ETAN, 1987, and at EUROCRYPT'89, Houthalen, Belgium, 1989.

J. Dj. Golić is with the Institute of Applied Mathematics and Electronics, Belgrade, Yugoslavia; the Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Yugoslavia; and with the Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Bulevar Revolucije 73, 11001 Beograd, Yugoslavia.

M. J. Mihaljević is with the Institute of Applied Mathematics and Electronics, Belgrade, Yugoslavia; and with the Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Bulevar Revolucije 73, 11001 Beograd, Yugoslavia.

IEEE Log Number 8932719.

B.

J. Cryptography (1991) 3: 201-212

**A Generalized Correlation Attack on a Class of Stream Ciphers on the
Levenshtein Distance**

JOVAN DJ. GOLIC AND MIODRAG J. MIHALJEVIC

A Generalized Correlation Attack on a Class of Stream Ciphers Based on the Levenshtein Distance¹

Jovan Dj. Golić and Miodrag J. Mihaljević

Institute of Applied Mathematics and Electronics, Belgrade,
Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade,
Bulevar Revolucije 73, 11001 Beograd, Yugoslavia

Abstract. A statistical approach to cryptanalysis of a memoryless function of clock-controlled shift registers is introduced. In the case of zero-order correlation immunity, an algorithm for a shift register initial state reconstruction based on the sequence comparison concept is proposed. A constrained Levenshtein distance relevant for the cryptanalysis is defined and a novel recursive procedure for its efficient computation is derived. Preliminary experimental results are given and open theoretic problems are discussed.

Key words. Cryptanalysis, Clock-controlled shift registers, Correlation attack, Sequence comparison, Levenshtein distance, Algorithms.

¹ Date received: March 25, 1990. Date revised: December 6, 1990.

² Following [11], a Boolean function $f(x_1, \dots, x_n)$ is said to be m th-order correlation immune if m is the maximum integer such that the random variable $f(X_1, \dots, X_n)$ is statistically independent of every set of m random variables chosen from the balanced and independent binary random variables X_1, \dots, X_n .

Овде су дати оригинали апстраката са датумима пријема и ревизије два коауторска рада са Голићем да би их заједно могли упоредити са датумима пријема и штампања скупно плаћених скорашњих радова посвећених блокчејну 2020-2022. Осамдесетих година од пријема до штампања **требало им је две и по године** (913 дана) за први рад 1990 и 8 месеци и 12 дана за други рад, а за Михаљевићев рад из 2020. године - мање од месец дана. Тачније: 25 дана! Значи ли то да је МЈМ од првог до ових последњих радова напредовао 37-пута, или је овај рад из 2020. године нека вештачка интелигенција рецензирала?

ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 52/93)

Član 34:

Zvanje istraživač-saradnik može steći lice koje, pored akademskog naziva magistra nauka, ima i objavljene naučne radove ili zapažene rezultate u istraživačko razvojnom radu.

Zvanje naučni saradnik može steći lice koje ima doktorat nauka iz naučne oblasti u kojoj stiče zvanje i objavljene naučne radove.

Zvanje viši naučni saradnik može steći lice koje ima doktorat nauka iz naučne oblasti u kojoj stiče zvanje i objavljene naučne radove u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijom, od značaja za razvoj odgovarajuće naučne oblasti.

Zvanje naučni savetnik može steći lice koje ima doktorat nauka iz naučne oblasti u kojoj stiče zvanje, objavljene naučne radove u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijom, koji su imali značajnog uticaja na razvoj odgovarajuće naučne oblasti i rukovođenje projektima.

Član 35:

Naučno i istraživačko zvanje može se steći, u skladu sa odredbama ovog zakona, u institutu za naučnu oblast koja je osnovna delatnost instituta, odnosno na fakultetu za naučnu oblast za koju fakultet daje naučni stepen doktora nauka.

Чак и са сасвим задовољавајућим и прописно нострификованим докторатом војнотехничких наука, овај кандидат ни на који начин није могао задовољити горње чланове 34 и 35 Закона о НИД. **ЦИТИРАНОСТ** свега онога што је **Михаљевић ОБЈАВИО ДО 1999. године**, без самоцитата и цитата коаутора, за скоро двадесет година наводног бављења науком, је била 'јадних' 38 цитата! (Резултати су са SCOPUS-а и у ову цитираност су урачунати и цитати конференцијских радова на којима је коаутор).

Напомињем да се конференцијски радови тада нису рачунали приликом напредовања већ само радови у међународним и водећим домаћим часописима са рецензијом (Чл. 34, став 4). Поред тога, изричито се захтевало да докторат буде из научне области у којој се стиче звање и да је докторат одбрањен на факултету који је квалификован да даје докторате из те научне области. Ми овде имамо случај дописног члана САНУ (оскора мог тужиоца за увреду због тога што овако пишем) који је час докторат стекао из војнотехничких наука, па онда и из електронике да би звање научног саветника добио у чисто математичком институту. **За математичке науке Михаљевић је, у тренутку стицања тог највишег научног звања за једног математичара, био потпуно неквалификован. Ни данас он звање научног саветника за научну област математике, са свим што је до сада урадио и на неком 'купусовом листу' "2% научник постао", не би могао да добије ни да му је Бог ујак!**

Citation overview

Self citations of all authors are excluded. ✕

[Back to author details](#)

[Export](#) [Print](#)

This is an overview of citations for this author.

Author *h*-index : 15 [View *h*-graph](#)

83 Cited Documents from "Mihaljević, Miodrag J." [+ Add to list](#)

Author ID:7003848751

Date range: 1990 to 1999 Exclude self citations of selected author Exclude self citations of all authors Exclude citations from books [Update](#)

Sort on: [Date \(Oldest\)](#)

Page [Remove](#)

Documents	Citations	<1990	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Subtotal	>1999	Total
	Total	0	0	1	0	0	5	8	9	2	6	7	38	1314	1352
<input type="checkbox"/> 1 A fast iterative algorithm for a shift register initial stat...	1990			1				1	1		1	4	8	19	27
<input type="checkbox"/> 2 Minimal linear equivalent analysis of a variable-memory bina...	1990						1						1	1	2
<input type="checkbox"/> 3 A comparison of cryptanalytic principles based on iterative ...	1991							1	1			2	4	11	15
<input type="checkbox"/> 4 A generalized correlation attack on a class of stream cipher...	1991						3		2	2	4		11	40	51
<input type="checkbox"/> 5 An approach to the initial state reconstruction of a clock-c...	1993						1	3	3				7	12	19
<input type="checkbox"/> 6 Convergence of a bayesian iterative error-correction procedu...	1993							3	1		1	1	6	12	18
<input type="checkbox"/> 7 On message protection in cryptosystems modelled as the gener...	1994												0	5	5

Осврнимо се на крају на цитираност МЈМ у току читаве његове каријере. SCOPUS за њега пријављује укупно 83 рада која су до пре петнаестак дана, када је материјал за овај есеј и сређиван, прикупила 1.348 цитата без самоцитата и цитата коаутора. У даљој анализи, издвојићу рад број 18 са горњег списка јер је у њему МЈМ био најмање заслужан. Он је у читавој каријери МЈМ сингуларна тачка јер је прикупио 777 'чистих' цитата. Сам Михаљевић, који се иначе хвалио вишеструко мањим достигнућима, овај рад никад до сада није нешто посебно истицао.

Михаљевић мисли и сматра да се науком бавио до сада укупно 42 године (почео је да ради септембра 1979. године). Први научни рад је објавио после 11 година 1990. године. Прво што се да уочити са слике, кад искључимо један од 76 радова укупно, је да нормирана цитираност радова на којима је Михаљевић потписан опада за 50% за сваку следећу декаду. Седамдесет пет Михаљевићевих радова које за њега ових дана пријављује SCOPUS су укупно прикупили 564 цитата (без самоцитата и цитата коаутора), или 7,52 цитата по објављеном раду. Прихватајући на тренутак да на Михаљевићев "научни опус" гледамо кроз призму накарадних правила оцењивања научног рада која се последње две

деценије примењују у Србији², овакав резултат је довољан за избор једног средњег научног саветника (кога је вредело финансирати из буџета под условом да је у то звање изабран до 45-е године живота), на пример, у области теоријске физике.

Пређимо даље на разматрање преосталог - сингуларног 76-ог рада цитираног до сада 777 пута (без самоцитата и цитата коаутора):

IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, VOL. 47, NO. 5, MAY 1999

[*IEEE Transactions on Communications*](#) Volume 47, Issue 5, Pages 673 - 680 1999

Document type

Article

Source type

Journal

ISSN 00906778

DOI 10.1109/26.768759

Reduced Complexity Iterative Decoding of Low-Density Parity Check Codes Based on Belief Propagation

Marc P. C. Fossorier, *Member, IEEE*, Miodrag Mihaljević, and Hideki Imai, *Fellow, IEEE*

• [Send mail to Fossorier M.P.C.:](#)

- ^a Department of Electrical Engineering, University of Hawaii, Honolulu, HI 96822, United States
- ^b Mathematical Institute, Academy of Science and Arts, Belgrade, Yugoslavia
- ^c Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Tokyo 106, Japan

Paper approved by J. Huber, the Editor for Coding and Coded Modulation of the IEEE Communications Society. Manuscript received May 25, 1998; revised September 9, 1998 and November 23, 1998. This work was supported by the National Science Foundation under Grant NCR-94-15374 and Grant CCR-97-32959 and by the Japan Society for Promotion of Science (JSPS) under Contract JSPS-RFTF-96P00604.

M. P. C. Fossorier is with the Department of Electrical Engineering, University of Hawaii, Honolulu, HI 96822 USA (e-mail: marc@aravis.eng.hawaii.edu).

M. Mihaljević is with the Mathematical Institute, Academy of Science and Arts, Belgrade, Yugoslavia.

H. Imai is with the Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Tokyo 106, Japan.

² Та правила су смишљали и намештали Михаљевићеви ортаци и она иду њему у прилог. Да се наука и научници оцењују по правилима разума, а не по овим буразерским, Михаљевић би данас био у пензији а не би се шепурио по Академији и Регионима.

У стварну вредност и у суштину овог изузетног рада не могу да улазим. Уместо тога изложићу неке проверљиве чињенице, у вези с тим радом, за које мислим да би могле да помогну да се стекне тачан утисак о месту и улози Миодрага Ј. Михаљевића и његовом настајању.

1. Овај рад је објављен у мају месецу 1999. године. Историјат његовог прихватања за штампање је овакав:

Manuscript received May 25, 1998; revised September 9, 1998 and November 23, 1998, а у захвалници пише да је рад подржан следећим пројектима:

This work was supported by the National Science Foundation under Grant NCR-94-15374 and Grant CCR-97-32959 and by the Japan Society for Promotion of Science (JSPS) under Contract JSPS-RFTF-96P00604.

Михаљевић је од септембра 1979. до маја 1998. године био запослен у војном *Институту за примењену математику и електронику*, а тек од маја месеца 1998. године се запослио у МИ САНУ. С обзиром да је рад о коме је реч настајао најмање у току целе 1998. године, а да је за то време МЈМ био запослен у затвореној војној установи за коју су постојали специфични (крути) услови дозвола одлазака у иностранство, сасвим је незамисливо да је за нормалног истраживача у таквој установи било могуће добити дозволу за дуже одсуствовање са посла. Новца није било довољно ни за путовања на конференције. Ипак, теоријски је било могуће да МЈМ на кратко време отпутује на неку од конференција. Пратећи његове наступе на конференцијама деведесетих година прошлог века, можемо наћи да је МЈМ те 1998. године био у фебруару месецу неко време на конференцији у Јапану (**International Workshop on Practice and Theory in Public Key Cryptography, РКС 1998 Pacifico Yokohama 5 February 1998 through 6 February**), а у новембру месецу у Аустралији (**The Bridge to the Global Integration 8 November 1998 through 12 November 1998 Code 55358 Sidney, Australia**). Значајан допринос овом раду, за овако кратко време, тешко да је било могуће остварити. Опет, још теже је замислити да су ова два човека Михаљевића на свој рад дописала без икаквог његовог доприноса. Радио је он у војсци 19 година, имао је доста приступа многим тајним решењима које су тадашњи војни институти разрађивали за потребе војске Југославије уз коришћење услуга високо квалификованих цивилних лица, ангажујући ове повремено на пројектима и проблемима које сарадници војних института нису били у стању да реше. Конкретно знам ко је све из моје Лабораторије за теоријску физику (020), тада Института за нуклерне наука Борис Кидрич "Винча", радио на **проблемима препознавања говора**, као и на **решавању теоријских проблема и на конструисању квалитетног уређаја за анализу и синтезу генератора псеудослучајних бројева** (који војни институти и њихови сарадници тада нису били у стању да направе а моје колеге су успеле да теоријски заснују и направе врхунски уређај који су војсци папрено наплатили). Њихови пројекти су рађени крајем седамдесетих и почетком осамдесетих година прошлог века. Случајно, или не, ово су теме магистарске тезе и докторске дисертације Миодрага Ј. Михаљевића. Да ту евентуално не

лежи разлог због кога је Михаљевић утекао у Загреб да брани докторат и да га касније прогласи за тајну и крије као змија ноге?³

2. Предлажем да се даље накратко позабавимо разликом у научној категорији Михаљевића и двојице његових коаутора на овом "БОИНГ 777" раду. Прво ћемо погледати ко је и шта је у то време био, девет година млађи од Михаљевића, првопотписани коаутор:

Marc P. C. Fossorier (S'90–M'95) was born in Annemasse, France, **on March 8, 1964**. He received the B.E. degree from the National Institute of Applied Sciences (I.N.S.A.) Lyon, France, in 1987 and the M.S. and Ph.D. degrees from the University of Hawaii at Manoa in 1991 and 1994, all in electrical engineering.

He is currently with the Department of Electrical Engineering of the University of Hawaii at Manoa, where he has been an Assistant Professor since January 1996, and worked as a Postdoctoral Fellow in 1995. His research interests include decoding techniques for linear codes, communication algorithms, ISI channels, and statistics. He coauthored (with S. Lin, T. Kasami, and T. Fujiwara) *Trellises and Trellis-Based Decoding Algorithms* (Kluwer, 1998). Dr. Fossorier is a member of the IEEE Information Theory, Communications, and Magnetics Societies. Since 1996, he has served as **Editor for the IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS**, and is **currently the Treasurer of the IEEE Information Theory Society**.

Још импозантније изгледа Биографија на почасном месту потписаног трећег коаутора:

Hideki Imai (M'74–SM'88–F'92) was born in Shimane, Japan, **on May 31, 1943**. He received the B.E., M.E., and Ph.D. degrees in electrical engineering from the University of Tokyo, Japan, in 1966, 1968, and 1971, respectively. From 1971 to 1992 he was on the faculty of Yokohama National University. In 1992 he joined the faculty of the University of Tokyo, where he is currently a Full Professor in the Institute of Industrial Science. His current research interests include information theory, coding theory, cryptography, spread spectrum systems, and their applications. Dr. Imai received Excellent Book Awards from IEICE in 1976 and 1991. He also received the Best Paper Award (Yonezawa Memorial Award) from IEICE in 1992, the Distinguished Services Award from the Association for Telecommunication Promotion in 1994, the Telecom System Technology Prize from the Telecommunication Advancement Foundation and Achievement Award from IEICE in 1995. In 1998 he was awarded the Golden Jubilee Paper Award by the IEEE Information Theory Society. **He was elected an IEEE Fellow for his contributions to the theory of coded modulation and two-dimensional codes in 1992. He chaired several committees of scientific societies such as the IEICE Professional Group on Information Theory. He served as the Editor of several scientific journals of IEICE, IEEE, etc.** He chaired many international conferences such as the 1993 IEEE International Theory Workshop and the 1994 International Symposium on Information Theory and Its Applications (ISITA'94). He has been on the board of IEICE, the IEEE Information Theory Society, Japan Society of Security Management (JSSM), and the Society of Information Theory and Its Applications (SITA).

At present, he serves as President of the IEICE Engineering Sciences Society.

³ Успут, да напоменем, да је и моја маленкост била од 1981.-1984. године један од два ко-руководиоца (задужен за организацију и решавање стручно-теоријских проблема) пројекта који се бавио формирањем мерно рачунског система за пројектовање и оцену квалитета радио веза за Врховну команду ВЈ.

После ове двојице Михаљевићевих коаутора, из *тешке* и *супертешке* криптографских категорија, њега из *натур* категорије вреди споменути само да би показали начин његовог лажног представљања:

Miodrag Mihaljević received the B.E. degree in electrical engineering from University of Belgrade, Yugoslavia, in 1979 and the M.S. and Ph.D. degrees in 1981 and 1990, respectively.

He is currently a Research Associate Professor and a Project Leader at the Mathematical Institute, Academy of Science and Arts, Belgrade. His research area is information processing including cryptology, computer security, and coding theory.

Оно што одмах пада у очи је лажно представљање. Из овога шта је и како написано следи да МЈМ тврди да је дипломирао, магистрирао и докторирао на УБ. За докторирање је то груба неистина, да не кажем чисти фалсификат. Поред тога, неистина је да је он имао потврђено звање вишег научног сарадника у моменту кад је овај рад послат у штампу, а факт је такође да он никада није прописно нострификовао своју докторску дисертацију. За дискусију о доприносу МЈМ најцитиранијем раду на коме је он потписан, неком може изгледати да је помињање ових чињеница сувишно и не по теми. Ја их помињем због наше народне пословице: "Ко лаже, тај и краде"⁴, како би евентуално уз њену помоћ и уз помоћ онога што претходно рекох покушао да наслутим којим је стазама и богазама МЈМ набасао на своје коауторе и како је заслужио да ти, велики мајстори криптолошког заната, између својих имена његово име ставе на поменути рад. У Михаљевићевом случају ова једина 'сингуларност квалитета', за све време његовог бављења криптологијом, мени лично говори да је његов лични допринос овом раду незнатан.

Проверимо још само скорашњу цитираност (само 'чисти' цитати) ова два Михаљевићева коаутора по SCOPUS-у:

Marc P. C. Fossorier (1964): 249 докумената који су прикупили **9482 'чиста'** цитата;

Hideki Imai (1943): 574 документа који су прикупили **9204 'чиста'** цитата;

Карактеристично је да су најцитиранији радови МЈМ-а баш са ова два коаутора, а и то да два-три рада са Јованом Ђ. Голићем спадају у његове најцитираније радове урађене у Србији. Једини Михаљевићев самостални рад објављен у квалитетном научном часопису (*Physical Review A*, 2007) је веома

⁴ <https://vukajlija.com/ko-laze-taj-i-krade/53942> : "Ко лаже, тај и краде" је стара народна пословица, али пошто су се времена променила (а и народ) ова пословица је добила наставак "Ко лаже, тај и краде, а ко краде тај и има". Пословица је добила овај наставак зато што се можда некад могло живети и стећи нешто поштеним радом, али у садашњости само лажов и лопов има нешто, а поштен човек једва саставља крај с крајем, односно служи за искоришћавање од стране разних лажова и лопова.

скромно цитиран: свега 12 пута без самоцитата. Ето, то вам је дописни члан САНУ
Миодраг Ј. Михаљевић - "**Наш Миша**" 2%!

Окончано у Београду 26.12.2022

Филип Раке Вукајловић

научни саветник Института "Винча" у пензији